

TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLERDE KADIN TEMSİLİ: 31 MART 2024 MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ ÖRNEĞİ

Dr. Berrin Bayburt

berrinbayburt35@gmail.com, OrcID: 0000-0003-2237-4583

Istanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Tarih, İstanbul, Türkiye

Uzman Emre Özbey

emreozbey09@gmail.com, OrcID: 0009-0008-9702-168X

Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aydın, Türkiye

ÖZET: Dünya genelinde hak ve özgürlükler konusunda farkındalığın artmasıyla kadın-erkek eşitliği konusunda atılan adımlar çok sayıda ülkede geçmişe oranla kadın temsil oranlarının yükselmesinde etkili olmaktadır. Bu noktada uluslararası kuruluşların izlediği politikalar ve bu politikaların devletler tarafından benimsenmesi büyük önem taşımaktadır. Ancak önyargılar, toplumsal yapı, gelenekler, siyasi politikalar, hukuki düzenlemeler vb. nedeniyle dünyada siyasal alanda da kadın-erkek eşitliğinin tam anlamıyla sağlandığını söylemek pek mümkün görünmemektedir. Kadınların eğitim ve ekonomik kazanımları arttıkça siyasal alanda da daha fazla görünür oldukları önemli bir gerçekliktir. Bu bakımdan öncelikle kadınların eğitim olanaklarının ve eğitim imkanlarına erişimlerinin artırılması son derece önemli olup, bunun yanı sıra ekonomik yaşama dahil olmaları da kadınların siyasal kazanımlar elde etmelerinde bir gereklilik olarak görülmektedir. Siyasal alanda kadın temsilinin artması, devletlerin demokratik gelişim göstergesi bakımından önemli bir veri sağlamaktadır. Bu araştırmanın amacı 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim sonuçlarından hareketle Türkiye'de yerel yönetimlerde kadın temsili ile ilgili değerlendirmelerde bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye'de 31 Mart 2024'te yapılan Mahalli İdareler sonuçlarına göre seçilen kadın temsilciler ile ilgili veriler kadın-erkek oranları açısından karşılaştırmaya tabi tutularak değerlendirilmiştir. Çalışma, verileri literatür taraması ile elde edilen nitel bir betimleyici bir araştırmadır. Cumhuriyetin ilanından sonra kadınların siyasal haklarını elde etmeleri önemli bir gelişme olmakla birlikte bu kazanımlardan sonraki süreçte erkek temsili ile kıyaslandığında kadınların siyasal yaşamda yeterli oranda yer almadığı görülmektedir. Elde edilen veriler 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçiminde kadın temsilin artış gösterdiğini göstermekle birlikte, kadın temsil oranlarının hâlâ erkek temsil oranına göre düşük olduğunu ortaya koymaktadır.

ANAHTAR KELİMELEER: Türkiye, Yerel Yönetim, 31 Mart 2024 Seçimleri, Kadın Temsili

WOMEN PRESENTATION IN LOCAL GOVERNMENTS IN TÜRKİYE: THE CASE OF 31 MARCH 2024 ADMINISTRATIONS ELECTIONS

ABSTRACT: With the increasing awareness of rights and freedoms around the world, the steps taken in the field of equality between women and men have been effective in increasing the representation rates of women in many countries compared to the past. At this point, the policies pursued by international organisations and the adoption of these policies by states are of great importance. However, due to prejudices, social structure, traditions, political policies, legal regulations, etc., it does not seem possible to say that equality between women and men has been fully achieved in the political field in the world. It is an important reality that women become more visible in the political sphere as their educational and economic achievements increase. In this respect, it is of utmost importance to increase women's educational opportunities and access to educational opportunities, and their inclusion in economic life is also seen as a necessity for women to achieve political gains. Increasing the representation of women in political representation provides important data in terms of the democratic development indicator of states. The aim of this study is to make evaluations on the representation of women in local governments in Turkey based on the results of the Local Administrations Elections held on 31 March 2024. In line with this purpose, the data on women representatives elected according to the results of the Local Although the proclamation of the Republic marked a significant development in granting women political rights, it is observed that women have not been adequately represented in political life compared to men's representation in the period following these gains. Administrations held on 31 March 2024 in Turkey have been evaluated by subjecting them to comparison in terms of female-male ratios. The data obtained on 31 March 2024.

KEYWORDS: Türkiye, Local Government, March 31 2024 Elections, Women's Representation

1. GİRİŞ

İnsanlık tarihi süresince ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak göç, doğum, ölüm, yerleşme gibi temel demografik verilerde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Başlangıçta avcılık ve toplayıcılığa dayanan ve göçebe bir yaşam tarzını temel alan toplumsal yapının ardından tarım ile gelişen ve yerleşik yaşama geçişi sağlayan yeni bir toplumsal yapı ortaya çıkmıştır. Neticede ekonomik gelişmelere bağlı olarak meydana gelen bu değişim ve dönüşüm Sanayi Devrimi ile daha karmaşık süreçlere zemin hazırlamıştır. Sanayi Devrimi'nin ardından artan üretimle beraber üretim merkezleri olan şehirlere göçler başlamış ve çok sayıda insan, gruplar halinde şehirlere göç ederken kentlerde artan nüfusun hayatını kolaylaştıracak kurumlara ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Bu noktada yerel ihtiyaçları karşılaması beklenen kurumlar olarak yerel yönetimler bu ihtiyacın bir neticesi olarak vücut bulmuştur (Koçak, 2019, 162).

Yerel yönetim, Fransızca “decentralisation” kelimesinin Türkçe karşılığı olarak kullanılmakta olup, bu kavramın karşılığı olarak daha önceki dönemlerde “âdem-i merkeziyet” kullanılmıştır. Âdem-i merkeziyet, merkez teşkilatına ve hiyerarşisine dahil olmadan bazı organlar aracılığıyla yürütme kararlarının alınmasını gerektiren bir sistemi ifade etmektedir (Dönmez, 1996, 4). Yerel yönetimler; köy, kasaba ve şehir vb farklı büyüklüğe sahip yerleşim yerlerinde yaşamakta olan bireylerin ve diğer canlıların ortak ve yerel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla anayasaya bağlı hukuki yapılanması olan teşkilatlardır (Varcan, 2013, 3). Benzer bir başka tanımda da yerel yönetimler, toplumun mahalli ve ortak ihtiyaçlarını karşılayan, seçimle göreve gelen idari birimler ve kanunlarla çerçevesi belirlenmiş görevleri yerine getiren, topluma en yakın devlet kurumları olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan hareketle yerel yönetimler devlet ve vatandaş arasındaki bağın kurulduğu ilk kurumlar olarak dikkati çekmekte olup; devletler izlediği politikaları yerel yönetimler aracılığıyla vatandaşlarına aktarmaktadır (Saylan, Cerev, 2019, 104-105).

Özellikle sanayileşme ile kentsel nüfusun artması, farklı ekonomi iş kollarına bağlı olarak artan şehirleşme bu yerleşim yerlerindeki yerel yönetimlerin işlevlerinin ve görevlerinin de karmaşık hale gelmesine zemin hazırlamıştır. Günümüzde yerel yönetimler çevre düzenlemesi, alt yapı, temizlik gibi işlerin yanı sıra eğitim, sağlık, kültür, sanat alanlarında da önemli çalışmalar yürütmekte olup; bu durum kamu hizmetlerinin en küçük yerleşim birimlerine kadar ulaşmasına katkı sağlamaktadır. Yöneticilerin seçimle iş başına geldiği ülkelerin büyük bir bölümünde de yerel yönetimler de seçimle belirlenmektedir. Ülkelerin hukuki çerçevesine göre seçim kriterlerinin değişiklik göstermesi olağan olmakla birlikte tıpkı genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de gerçekleştirilen uygulamalar ve siyasal partilerin izledikleri politikalar devletlerin demokratikleşme göstergeleri arasında sayılmaktadır. Demokratik yönetimlerde karar alma mekanizmalarının seçimler sonucunda belirlenmesi önemli bir unsur olmakla birlikte oy vermede olduğu gibi temsilde de cinsiyet temelli eşitliğin sağlanması büyük önem taşımaktadır. 21. yüzyılda olunmasına rağmen dünya genelinde siyasal temsilde kadın-erkek eşitliğine dayanan uygulamaların tam anlamıyla yerleşmemiş olması ülkeler arası sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmelerle açıklanmakla birlikte bu konudaki durumun kadınların aleyhine olduğu açıktır. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasını amaçlayan hareketlerin ortaya çıkışı Avrupa'da düşünce hayatının gelişmesi ile başlarken Aydınlanma dönemi sonrasında kadınlar, sosyo-ekonomik, siyasal vb. yaşanan eşitsizlik temelli uygulamalara karşı önemli çalışmalar yürütmüşlerdir. 19. yüzyılın ortalarıyla birlikte kadınların gerçekleştirdikleri bu çalışmalar sonucu feminizm kavramı ortaya çıkmıştır. Feminizm, cinsiyet ayrımcılığına karşı duran ve hayatın tüm alanlarında ataerkil uygulamaların ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir yaklaşımdır. Feminizm 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren farklı görüşler temelinde kendi içinde ayrılırken özellikle 1990'lı yıllardan sonra farklılıklar vb. üzerinde durulmuş ve bu da yeni yaklaşımların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır (Taş, 2016, 163, 174). Örneğin, liberal feminizmin önemli isimlerinden olan John Stuart Mill ile Harriet Taylor'ın fikirleri, bu akımın gelişimine katkılarda bulunurken Taylor, kadınların kendi çıkarlarını savunabilmesinde seçme hakkına sahip olmalarının bir gereksinim olduğunu ifade etmiştir. Bu kapsamda da demokraside halkın söz sahibi olmasının önemini vurgulamış ve kadınlarında bu hakka sahip olması gerektiğini belirtmiştir (Yağbasan, 2024, 8). Kültürel feminizm ile dünyadaki iyileşmeyle kadının özgürleşmesi arasında doğrudan bir ilişki olduğu öne sürülmüş (Önsöz,

2008, 54), radikal feministler ise ataerkil kavramını erkeklerin kadınlar üzerindeki tarihi baskısını belirtmek için kullanmışlar ve kadının aile içinde ekonomik bağımsızlık, ev işleri vb. konuları tartışmaya açmışlardır (Atan, 2015, 12). Marksist feministler de sınıf ayrımı önem vermiş, üst sınıflara mensup kadınların kendilerini birçok baskıdan koruyabildiklerini ancak çalışan kadınların hem iş hayatında hem de evde çalışmaya devam ederek erkeklere göre daha az haklara sahip olduklarını savunmuştur (Atan, 2015, 7). Osmanlı Dönemi'nde başlayan yenileşme hareketleri kadınları da etkilemiş; ancak, kadınların haklarını tam anlamıyla kazanmaları Cumhuriyet'in ilanından sonra gerçekleşmiştir. Bu dönemde kadınların hayatın her alanına dahil olmaları için önemli adımlar atılmakla birlikte özellikle 1980'li yıllardan sonra kadın hareketlerinde önemli dönüşümler yaşanmıştır (Çoban İnce, 2017, 212). Yasalar temelinde kadın-erkek eşitliği konusunda herhangi bir engel mevcut olmamakla birlikte sosyo-ekonomik ve siyasal hayatta kadınların sorunlarının çözümü tam anlamıyla sağlanabilmiş değildir.

Bu noktadan hareketle gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi örneğinden hareketle Türkiye'de yerel yönetimlerde kadın temsiliyi incelemek ve değerlendirmelerde bulunmaktır. Bu hususta öncelikle Türkiye'de yerel yönetim kavramının gelişimi ele alınmakta ve ardından 31 Mart 2024 Yerel Seçimi adaylık süreci ve seçim sonuçları bakımından incelenmektedir. Araştırma; verileri literatür taraması ile elde edilen nitel betimleyici bir çalışmadır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde konu ile ilgili yayınlanan makale, kitap ve çevrimiçi yayınların yanı sıra yerel seçim sonuçlarına yönelik olarak kamu kurumlarının yayınladığı rapor ve istatistikler incelenmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulardan hareketle Türkiye'de yerel yönetimlerde kadın temsiline ilişkin tespitler yapılmış ve bu tespitler doğrultusunda değerlendirmelerde bulunulmuştur.

2. TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLER

Batı'da 11 ve 16. yüzyıllar arasında egemen olan feodal idareler karşısında, kent merkezlerinde toplumun önde gelen bireyleri tarafından seçilen yerel idarecilerin bulunduğu burjuva meclislerinin kurulması ile yeni yönetim yapılarının ortaya çıktığı bilinmektedir (Görmez, 2015, 6-7). Yerel yönetimler sosyal ve idari kurumlar olarak Ortaçağ Avrupa'sında ortaya çıkmıştır (Ortaylı, 2000, 19). Türkiye'de ise yerel yönetim kurumları eskiye dayanmakla birlikte bu noktada Osmanlı Devleti döneminde atılan adımlardan bahsetmek gerekmektedir. Çünkü yerel yönetimlere ilişkin düzenlemelerin ve yeniliklerin Tanzimat dönemiyle birlikte başladığı bilinmektedir (Çiçek, 2022, 79). Tanzimat dönemi öncesinde ise Batıda yerel yönetimlerin verdiği hizmetler genel olarak esnaf örgütlenmeleri ve vakıflar tarafından yerine getirilmiştir (Keleş, 2000, 124).

Osmanlı Devleti'nde Kırım Savaşı (1854-1856) sırasında ilk belediye yönetiminin kurulması yönündeki çalışmalar Batı ülkeleriyle artan ilişkilerin bir neticesidir. Kırım Savaşı yıllarında belediyenin kurulmasında müttefik etkisi önemli bir etmen olmakla birlikte bu süreçte İstanbul'da yüz binden fazla yabancıların yaşaması ve Avrupalı Devletlerin bu milletlerin temiz ve bakımlı bir şehirde yaşamasını istemeleri belediye kurma yönünde adımlar atmasında etkili olmuştur (Türe, 2000, 38). 1869 yılında Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi'nin çıkarılmasıyla belediye teşkilatı, Beyoğlu ve Galata'ya ek olarak İstanbul genelinde yaygınlaştırılırken bu çerçevede İstanbul Şehreminiği kurulmuştur. İstanbul Şehreminiği iki düzeyden oluşan federatif bir yapıya sahip olup; alt düzeyde, çeşitli semtlerin yerel yönetimlerinden sorumlu olan 14 daire yer almakta ve üst düzeyde de Şehremini ve Şehremaneti Meclislerinin yanı sıra Şehremininin başkanlığında 14 belediye dairesi yer almaktaydı (Keleş, 2012, 159). Cumhuriyetin kurulması ve Ankara'nın başkent olmasının ardından çıkarılan Ankara Şehremaneti Kanunu (1924) ile belediye hizmetlerini yürütmek amacıyla Şehremaneti İdaresi oluşturulmuştur. Ankara Şehremaneti'nde yer alan meclis üyeleri, 1877 tarihli Vilayet Belediye Kanunu'nda belirtildiği gibi seçmenler tarafından belirlenmekte, Şehremini Dahiliye Vekaleti marifetiyle atanmaktaydı. Sonrasında çok sayıda Avrupa devletinin ilgili kanunları incelenmiş ve Fransa'nın 1884 tarihli belediye kanunu göz önünde bulundurularak 1580 sayılı Belediye Kanunu yürürlüğe girmiştir. 1960 askeri darbesinin ardından Bakanlar Kurulu kararıyla ülke genelinde belediye başkanları görevden alınırken yerlerine asker, vali ve kaymakamlar atama usulüyle görevlendirilmişlerdir. Diğer yandan bu süreçte belediye meclisleri kapatılmış ve meclisin görevleri memurlardan oluşan encümen birimine verilmiştir (Akarca, 2023, 1550-1552). 12 Eylül 1980 tarihli askeri darbe sürecinde de belediye başkanları görevden alınmak suretiyle yerlerine sıkıyönetim komutanlıklarının isteği çerçevesinde, il belediyelerinde İçişleri Bakanlığı, il merkezi olmayan

yerlerde bulunan belediyelere ise valilik tarafından atama yoluyla görevlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Darbe sonrası süreçte 1960 darbesinde olduğu gibi belediye meclisleri kapatılmış ve görevleri belediye daire başkanlarının oluşturduğu encümen birimine verilmiştir (Oktay, 2020, 199).

1993 yılında çıkarılan 504 no'lu Kanun Hükmünde Kararname ile bazı illerin büyükşehir yapılması gündeme gelirken vatandaşların yerel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2004 yılında 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu yürürlüğe girmiştir. 5216 sayılı Kanun'dan daha sonra 6360 sayılı yasal düzenleme ile de çok sayıda değişiklik hayata geçirilmiştir (Yılmaz ve Kaypak, 2019, 3-4). 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun çıkarılmasıyla 1984 tarihli 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu yürürlükten kaldırılırken, bu kanuna göre büyükşehir belediye başkanı meclisin başkanı olup; başkan ve büyükşehir sınırları içinde yer alan ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye meclisinin doğal üyeleridir (Akarca, 2023, 1556). 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından, 14/03/2013 tarihli 6447 sayılı yasayla Ordu ilinin büyükşehir belediyesi sıfatı kazanmasıyla On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun olarak tekrar düzenlenmiştir (İzci, Yılmaz, 2019, 389). T.C. İçişleri Bakanlığı güncel verilerine göre Türkiye'de 81 il, 922 ilçe 32.255 mahalle, 18.254 köy bulunmakla birlikte bu yerleşim yerlerinde 30 büyükşehir, 51 il belediyesi, 519 büyükşehir ilçe belediyesi, 403 ilçe belediyesi ve 404 belde belediyesi ile toplamda 1407 belediye bulunmaktadır (T.C İçişleri Bakanlığı, 2025). Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de belediyeler görev alanları içinde bulunan yerlerde altyapı, ulaşım, temizlik, çevre ile ilgili hizmetleri yerine getirmektedir. Özellikle son yıllarda ön plana çıkan sosyal belediyecilik yaklaşımının etkisiyle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de belediyeler bu yönde de çalışmalar yürütmektedirler. Son dönemde yapılan yasal düzenlemeler belediyeleri sosyal politikalar konusunda genel yetkili kılmakla birlikte sosyal politikaların uygulanması belediyelerin vatandaş odaklı bir yaklaşıma yönelmelerinde etkili olmaktadır (Şataf, Mermer, 2017, 30). Nitekim günümüzde dezavantajlı bireyler öncelikli olmak üzere çok sayıda kültür, sanat, eğitim, sağlık, beslenme, barınma vb. hizmetler belediyeler tarafından verilmektedir.

3. TÜRKİYE'DE YEREL YÖNETİMLERDE TEMSİL VE MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİ

Siyasete ve siyasal düşüncelere ilişkin çok sayıda kavramın kökeni Antik Yunan'a kadar gitmekle birlikte temsil kavramı etimolojik köken itibariyle Antik Yunan'da görülmemektedir (Özkan, 2020, 233). Bugün kullandığımız temsil kavramı, Romalılara ait olan *repraesentare* kelimesinden türetilmiş olup; bu sözcük öncesinde var olmayan bir şeyin yazılı olarak meydana getirilmesi veya herhangi bir soyutlanmanın bir nesnede somut olarak vücut bulması anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla Romalılar döneminde kullanılan *repraesentare* kavramı günümüzdeki anlamı ile pek örtüşmemektedir (Örs, 2006, 2). Arapça'da ise misal kelimesinden türetilen temsil kelimesinin anlamı, herhangi bir eşyanın, kişinin vb başka bir eşya ya da kimse tarafından canlandırılması anlamında kullanılmaktadır (Araslı, 1989, 4). Temsil kavramı seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerinin politika üretiminde halka bağlı olmalarına, halkın taleplerinin etkileşimli ve kapsayıcı olarak var edilmesine imkân tanıyan bir uygulama olarak ifade edilebilir (Orr ve McAteer, 2010, 133). Pitkin (2014) ise temsili basit bir şekilde yeniden sunmak olarak tanımlamaktadır. Siyasi temsil kavramı da topluluğun veya grubun menfaati amacıyla ortaya çıkan sorumluluk alma sürecini ifade etmektedir (Yıldırım, vd., 2011, 508).

Temsil ve katılım birbiriyle bağlantılı iki kavramdır. Katılım iktidarda olanların yanında idarede söz sahibi olmayı ifade etmektedir. Katılım bu açıdan toplumsal grupların yönetimde ve karar alma süreçlerinde yer almalarını içermektedir (Çevikbaş, 2008, 73). Siyasi katılım da bireylerin oy kullanmalarının, seçim süreçlerinde aktif olarak yer almalarının yanı sıra yönetimde rol almaları da söz konusudur. Bu bakımdan siyasal katılım toplumun farklı kesimlerinin temsil edilmelerine olanak sağlayarak farklılıkların korunmasına ve böylece toplumsal uzlaşımın gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır (Ünal Erzan, 2019, 22). Siyasi katılım, modern ve sanayileşmiş toplumun demokratik göstergelerinden biridir (Kapani, 2009, 144). Demokratikleşmenin temel bileşenlerinden olan çoğunluk, yurttaş katılımı ve çoğulculuk en etkin olarak yerel yönetim süreçlerinde vücut bulmaktadır

(Hill, 1974, 49-51).

Ancak siyasal katılım ve temsil süreçlerinde etnik, din vb. eşitsizliklerin yanında sık olarak rastlanılan en önemli sorunların başında kadın-erkek eşitsizliği gelmektedir. Gelenekler, hukuki düzenlemeler, toplumsal önyargılar, kadınların eğitim ve ekonomik imkanlardan yeterince yararlanamamaları bu eşitsiz uygulamaların yaşanmasında etkili olan önemli faktörler arasında yer almaktadır. Demir'e göre (2023) Türkiye'de kadınların meclislerde yeterli şekilde temsil edilmemesi siyasetin erkek işi olarak algılanmasının etkili olduğuna işaret etmektedir. Bu durumun nedenleri arasında toplumsal cinsiyet algısı ile sivil toplum kuruluşları veya siyasi partilerin kadınların siyasette daha fazla yer almaları hususunda gerekli politikaları geliştirememiş olmalarının yer aldığı ifade edilebilir. Türkiye'de kadınların siyasal haklarını elde etmeleri cumhuriyetin ilanı ile atılan önemli adımların bir sonucudur. Nitekim Türkiye'de kadınlara 1930'da belediye seçimlerine katılma, 1933'te muhtar olma ve ihtiyar heyetinde yer alma, 1934'te ise seçme ve seçilme haklarının kazandırılması bunu göstermektedir. Devam eden yıllarda anayasa, siyasi partiler ve yerel yönetim mevzuatlarında yapılan düzenlemelerle siyasette kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik önemli kazanımların elde edildiği görülmektedir (Şahin, 2021, 233).

Kaynaklar incelendiğinde 1980 yılı öncesinde yapılan yerel seçimlerde kadınların sayısı ve oranına ilişkin yeterli veri bulunmadığı görülmektedir. Tali ve Tokuroğlu (2018), 1930-1999 yerel seçimler sonuçlarına göre kadın belediye başkanı temsil oranının 0,1 ile 0,5 arasında değişim gösterirken, erkek belediye başkanı oranı ise %99,9 ile %99,5 arasında değişim gösterdiğini belirtmektedir. Mersin ilinde 1950 yılında yapılan belediye meclisi üye seçimlerini Demokrat Parti kazanmakla birlikte İl Belediye Meclisinin Demokrat Partili üyesi Müfide İlhan ise ilk kadın il belediye başkanı olmuştur (Bozkurt ve Bozkurt, 2014, 62). Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan yerel seçim sonuçlarına göre 18 kadın, 3.197 erkek belediye başkanlığı; 541 kadın, 33.543 erkek belediye meclisi üyeliği; 44 kadın, 3.078 erkek il genel meclis üyeliğini kazanmıştır. 28 Mart 2004'te yapılan yerel seçimlerde ise 18 kadın, 3.207 erkek belediye başkanlığı; 817 kadın, 33.660 erkek belediye meclisi üyeliği; 57 kadın, 3.151 erkek de il genel meclis üyeliği görevine seçilmiştir. Bu iki seçim karşılaştırıldığında belediye başkanlığı görevine seçilen kadın sayısı aynı kalırken belediye meclisi üyeliğine ve il genel meclis üyeliğine gelen kadın sayısı çok az da olsa artmıştır. Ancak bu görevlere seçilen kadın-erkek oranı aşağıda görüldüğü gibi kadınlar açısından tam anlamıyla olumlu bir gelişme göstermemiştir.

Tablo 1. Türkiye'de yerel seçim sonuçlarına göre kadın ve erkek dağılımı (1989-2004)

Kaynak: Negiz, 2008; Yüksek Seçim Kurulu

Seçim Yılları	1989 Yerel Seçimleri		1994 Yerel Seçimleri		1999 Yerel Seçimleri		2004 Yerel Seçimleri	
	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
Belediye Başkanı	0,2	99,8	0,5	99,5	%0,6	%99,4	%0,6	%99,4
Belediye Meclisi Üyesi	0,7	99,3	0,9	99,1	%1,6	%98,4	%2,4	%97,6
İl Genel Meclis Üyesi	0,8	99,2	0,9	99,1	%1,4	%98,6	%1,8	%98,2

Daha önceki dönemde gerçekleştirilen seçim sonuçlarına kıyasla 2009 yılı seçimleriyle birlikte Türkiye'de yerel seçim sonuçlarına göre gerçekleşen görevlendirmelerde kadın oranlarının arttığı dikkati çekmektedir. 2009'den 2019 yerel seçimlerine kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığında kadın oranı %10-11 şeklinde olurken, erkek oranı ilk kez 2019'da %90'in az da olsa altında gerçekleşmiştir. Ele alınan dönemde İl Genel Meclis Üyeliği konusunda kadın oranı %8'de kalarak değişim göstermemiştir. 2009 yerel seçimlerinde Belediye Başkanlığında %4 olan kadın oranı ise 2019'da %8'e yükselmiştir. Kadın oranında en fazla artış ise Belediye Meclis Üyeliğinde gerçekleşmiş olup; 2009'da %6 olan bu oran 2019'da %14'e çıkmıştır. Ancak TÜİK verilerine göre Türkiye'de kadın nüfus toplam nüfusun 2009 yılında %49,7'sini, 2014 yılında %49,8'ini ve 2019 yılında da %49,8'ini oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda yerel seçimlerde kadın temsilci oranının yeterli

olmadığı dikkati çekmektedir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2024). Negiz ve Üçer'in (2012) aktardığına göre 2010 yılı yerel temsil oranları belediye başkanlığında Avrupa'da ve dünyada kadınlarda %9 iken Belediye Meclis üyeliğinde ise Avrupa'da %23,9 ve dünyada %20'dir. Dolayısıyla Türkiye'de yerel temsilde kadın oranının Avrupa ve dünya ortalamasının altında olduğu görülmektedir. 2009 yılı verilerine göre kadın meclis üyesi oranının en yüksek olduğu ülke, % 72, 5 ile Kosta Rika iken Türkiye kadın yerel meclis üyeleri oranlarına dair istatistiği bakımından 68 ülke arasında 62. Sırada yer almıştır (Üçer, 2011, 55).

Tablo 2. 2009-2019 Yılları Arasında Yerel Seçim Sonuçlarına Göre Seçilen Kadın ve Erkek Sayısı
Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu

Görev Türü	Seçim Yılları	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
		Sayı	Sayı	Sayı	Sayı
Büyükşehir Belediye Başkanı	2009	21	197	0	16
	2014	44	444	3	27
	2019	33	272	3	27
İl Genel Meclis Üyesi	2009	2.576	28.507	115	3.166
	2014	538	5.936	61	1.197
	2019	690	8.029	48	1.224
Belediye Başkanı	2009	554	15.015	26	2.905
	2014	544	8.642	37	1.327
	2019	634	7.319	38	1.321
Belediye Meclisi Üyesi	2009	10.811	169.100	1.474	31.001
	2014	11.901	87.806	2.206	18.332
	2019	14.485	87.852	2.284	18.461

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE)'nin 2000'li yıllara ilişkin verilere göre Avrupa ülkelerinin yerel yönetimlerde kadın temsil oranları aşağıda yer almaktadır. Tablo 3'te de görüldüğü gibi yerel yönetimde kadın temsiline en yüksek olduğu ülke %43 ile İsveç olurken, en düşük olduğu ülke ise %3,6 ile Portekiz'dir. Türkiye ise %3,9 ile tabloda verilen ülkeler arasında sondan ikinci sırada yer almaktadır.

Tablo 3. Yerel Yönetimlerde Kadın Temsil Oranı
Kaynak: w3.unece.org

Ülkeler	Temsil Oranı	
	Sayı	% (Yüzdeler)
Portekiz	10	3,6
Türkiye	1477	3,9
İrlanda	159	18
Estonya	51	20,6
Hırvatistan	201	21,9
Sırbistan	1418	21,2
Polonya	8769	22
Litvanya	342	22,4
Hollanda	2110	23
Bulgaristan	1269	24,3
Çek Cumhuriyeti	15588	25
İsviçre	234	25,7
Macaristan	7474	26,6
İngiltere	5955	28
Fransa	164707	30,3
Danimarka	32	32
Belçika	3988	34,8
İspanya	20668	35
Finlandiya	3822	36,7

Norveç	4115	38,2
İsveç	5581	43

Türkiye’de kadınların siyasal yaşama katılımları konusunda çok sayıda engelin bulunduğuna işaret eden araştırmalar yapılmakla birlikte Biricikoğlu (2013) bu engeller arasında ataerkil yapı tarafından şekillendirilen kadın-erkek farklılıkları; siyasetin yoğun bir çalışma temposuna sahip olması; siyasi partilerde erkek egemen bir iklimin olması ile siyasi partilerin aday gösterme süreçlerinin demokratik ve şeffaf olmamasını saymaktadır. KA-DER (2006), Cinsiyet Eşitliği Yolunda Yerel Politikalar Raporu’nda yapılan yasalarda kadınların temsilini artırıcı önlemlerin düşünülmediğini, kadınların yerel yönetimlerin sorumlulukları ve görevleri ile ilgili ilişkilerini geliştirmeye yönelik şeffaflık ve bilgi edinme araçlarının sınırlı olduğunu ifade etmektedir. Diğer yandan yapılan yasalarda yerel yönetimlerin kadınlara yönelik hizmetlerinin yerel kuruluşlarının inisiyatifine bırakıldığı da yer almaktadır.

Sonuç olarak 1923’te Türkiye’de cumhuriyetin ilan edilmesinden kısa bir süre sonra kadınların genel ve yerel seçimlere katılımları yönünde önemli yasal düzenlemeler yapılmakla birlikte, kadınların yasalarda bulunan siyasal haklarını tam anlamıyla kullandıklarından söz etmek imkansızdır. Yukarıda verilen sayısal veriler de Türkiye’de kadınların yerel yönetimlerde yeterince yer almadıklarını ve yerel yönetimlerde erkek egemen süreçlerin devam ettiğini göstermektedir. Kuşkusuz tüm bunlar yasal düzenlemelerin var olmasına rağmen henüz kadına yönelik toplumsal yargıların aşılamadığını ve diğer yandan siyasal partilerin de kadınların siyasete katılımı yönünde politika ve strateji üretmede beklenen başarıyı gösteremediğine işaret etmektedir. Gökulu’nun (2013) da belirttiği gibi kadınların politikaya aktif olarak katılımının en önemli göstergelerinden biri yerel ve genel siyasette kadın temsilci sayısının artırılmasıdır. Bu sayıyı artırmak amacıyla farklı ülkelerde uygulanan kota düzenlemelerinin uygulanabilirliğinin, Türkiye açısından incelenmesi siyasette cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir.

4. TÜRKİYE’DE 31 MART 2024 MAHALLİ İDARELER SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KADIN TEMSİLİ

Yüksek Seçim Kurulu’nun 2024/90 sayılı kararında da belirtildiği gibi 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun çerçevesinde Türkiye’de Mahalli İdareler Seçimleri beş yılda bir yapılmaktadır. Bu kanuna göre her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihi olup bu yılın mart ayının son pazar günü ise oy verme günüdür. Bu hükme istinaden ilgili kararda Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacağı belirtilmektedir (Yüksek Seçim Kurulu, 2024). Seçmen kütüklerinin 7 Şubat 2024 Çarşamba günü itibariyle kesinleşen seçmen istatistikleri Tablo 4’te yer almaktadır.

Tablo 4. Şubat 2024 Çarşamba Tarihi İtibariyle Kesinleşmiş Seçmen İstatistikleri

Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu, 2024

Toplam Seçmen Sayısı	61.441.882
Kadın Seçmen Sayısı (Oranı: %50,59)	31.085.280
Erkek Seçmen Sayısı (Oranı: %49,41)	30.356.602
İlk Kez Oy Kullanacak Seçmen Sayısı	1.032.610
Engelli Seçmen Sayısı (Ortopedik ve Görme)	981.654
75 Yaş ve Üzeri Seçmen Sayısı	3.395.612

Tablo 4’te de görüldüğü üzere 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimine katılması beklenen kadın seçmen sayısı erkek seçmen sayısından fazla olup oransal olarak %50’nin üzerindedir. Tablo 5’te görüldüğü üzere ise seçim türlerine göre kadın aday sayısı oran bakımından %20’nin bile üzerinde değildir. Kadın aday oranının en düşük olduğu seçim türü %11,5 ile Belediye Başkanlığı, en yüksek olduğu seçim türü ise %16,5 ile Belediye Meclis Üyeliğidir. Ancak kadın seçmen sayısı ve oranına karşılık kadın aday oranlarının azlığı kadın temsiline ve kadınların seçilme süreçlerinde yeterince yer almadıklarına işaret etmektedir.

Tablo 5. Adayların Cinsiyete Göre Dağılımı

Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu, 2024

	Toplam	Kadın	Oran (%)	Erkek	Oran (%)
Büyükşehir Belediye Başkanı	734	94	12,8	640	87,2
İl Genel Meclisi Üyesi	12.054	1.393	11,6	10.661	88,4
Belediye Başkanı	14.119	1.624	11,5	12.495	88,5
Belediye Meclisi Üyesi	136.259	22.500	16,5	113.759	83,5

31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler seçimine toplamda 13, 31 Mart 2024 seçimine ise 34 siyasal partinin katılması demokrasilerdeki çoğulculuk ilkesi bakımından olumlu bir gelişmedir. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda katılımcı partiler arasındaki oy dağılımı CHP %35,48; AK Parti 32,38; Yeniden Refah Partisi %6,98; MHP %5,85; DEM Parti %5,62; İYİ Parti %4,59; Zafer Partisi %2,57; Saadet Partisi %1,31; Büyük Birlik Partisi %1,23 iken diğer siyasal partilerin oranı ise %0 ile %0,6 arasında değişiklik göstermiştir. 5256 sayılı ve 10/07/2004 tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda, Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi” olarak tanımlanmakta olup, toplam nüfusu 750.000'den fazla olan illerin il belediyelerinin kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebileceği” ifade edilmektedir. Bu çerçevede Türkiye’de Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van illeri büyükşehir statüsündedir. Seçim öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının %12,8’i kadın ve %87,2’si ise erkek adaylardan oluşmaktadır.

Tablo 6. Siyasi Partilere Göre Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını Kazanan Kadın Sayısı

Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu, 2024

Siyasal Parti	Aday Gösterilen	Kazanan
AK Parti	1	1
CHP	5	3
DEM Parti	9	1

Seçim öncesinde bu görev için en fazla kadın aday gösteren siyasal parti 11 ile TKH olmuştur. 31 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçim sonuçlarına göre toplam sayısı 30 olan Büyükşehirin Belediye Başkanlığı için yapılan seçimde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3 ve Yeniden Refah Partisi 1 Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazanmıştır. Seçim sonucuna göre büyükşehir belediye başkanlığı kazanan bu partilerden CHP’nin 5, AK Parti’nin 1, DEM Parti’nin 9 ve Yeniden Refah Partisi’nin ise 1 Büyükşehir Belediye Başkanı aday kadınıdır. Seçim sonuçlarına göre 3 CHP (Aydın, Eskişehir, Tekirdağ), 1 AK Parti (Gaziantep) ve 1 DEM Parti (Diyarbakır) olmak üzere 5 kadın, aday olarak gösterildikleri büyükşehirlerin belediye başkanlığını kazanırken, 30 büyükşehirin 25’inde ise erkek adaylar Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelmişlerdir (seçimi kazanan partilerin aday sayıları verilmiştir). 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre il genel meclisi “il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden” oluşmaktadır. Kanunda belirtildiği gibi stratejik plan, bütçe, imar planları, borçlanma, bütçe içi işletmeler, taşınmazlar (alım, satım, kiralama), şartlı bağış kabulü, il özel idaresi yatırımları, encümen ve ihtisas üyelerinin seçimi, il özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikler, kadro tahsisi, yurt içi-yurt dışı mahalli idareler arasındaki ilişkiler, mahalli idareler arasında birlikler konuları başta olmak üzere kendisine verilen görevler yerine getirmektedir. İl genel meclislerinin çalışma usul ve esasları da İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ne göre gerçekleştirilmektedir.

Tablo 7. Siyasi Partilerin İl Genel Meclisi Üyeliği İçin Aday Olan/Kazanan Kadın Sayısı
Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu, 2024

Siyasal Parti	Aday Gösterilen	Kazanan	
		Asil	Yedek
AK Parti	146	12	24
CHP	93	20	26
DEM Parti	46	30	5
İYİ Parti	72	0	3
MHP	55	1	2

31 Mart 2024 Mahalli İdareleri Seçimi öncesinde İl Genel Meclisi Üyeliği olarak aday gösterilenlerin %11,6'sı kadın ve %88,4'ü erkek adaylardan oluşmakla birlikte, bu görev için en fazla kadın aday gösteren siyasi parti 175 ile BTP olmuştur. AK Parti 12 asil, 24 yedek; CHP 20 asil, 26 yedek; DEM Parti 30 asil, 5 yedek; İYİ Parti 0 asil, 3 yedek; MHP 1 asil, 2 yedek kadın üye olarak seçimi kazanmıştır (seçim öncesinde AK Parti 146, CHP 93, DEM parti 46, İYİ Parti 72, MHP 55 kadın aday göstermiştir). Seçim sonucuna göre kadınlardan 63 asil, 60 yedek; erkeklerden ise 1.219 asil, 1.221 kişi yedek olarak bu seçim türünde ilgili göreve seçilmişlerdir (seçimi kazanan partilerin aday sayıları verilmiştir). 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde belediye teşkilatının en üst amiri olarak görev yapan Belediye Başkanı; belediyenin sevk ve idaresi, stratejik plana uygun olarak yönetilmesi, belediyenin temsili, meclise ve encümene başkanlık etme ve alınan kararları uygulama, taşınır ve taşınmaz malları idare etme, personel atama başta olmak üzere kendisine verilen görevleri yerine getirmektedir. Aynı kanunda belirtildiği üzere belediyeler nüfusu 5.000 ile üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulmaktadır. Türkiye'de 30 büyükşehir haricinde 51 il belediyesi, 519 büyükşehir ilçe belediyesi, 403 ilçe belediyesi bulunmaktadır (İçişleri Bakanlığı, 2025).

Tablo 8. Siyasi Partilerin Belediye Başkanlığı İçin Aday Gösterdikleri/Kazandıkları Kadın Sayısı
Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu, 2024

Siyasal Parti	Aday Gösterilen	Kazanan (İl Belediye Başkanlığı)	Kazanan (İlçe Belediye Başkanlığı)
AK Parti	27	12	166
BBP	33	1	8
CHP	103	21	231
DEM Parti	145	7	43
DP	36	-	1
DSP	85	-	1
İYİ Parti	100	1	13
MHP	21	8	25
Saadet Partisi	46	-	
TİP	55	-	1
Yeniden Refah Partisi	50	1	25
Bağımsızlar	57	-	5

Seçim öncesinde belediye başkanlığına aday gösterilenlerin %11,5'i kadın ve %88,5'i ise kadınlardan oluşmakta olup bu görev için en fazla kadın aday gösteren siyasi parti 194 ile BTP olmuştur. AK Parti'nin 27 kadın, 1.211 erkek; CHP'nin 103 kadın, 1.009 erkek; Büyük Birlik Partisi'nin 33 kadın, 356 erkek; DEM Parti'nin 145 kadın, DP'nin 36 kadın, 290 erkek; DSP'nin 85 kadın, 266 erkek; 323 erkek; İYİ Parti'nin 100 kadın, 850 erkek; MHP'nin 21 kadın, 784 erkek; Saadet Partisi'nin 46 kadın, 1.220 erkek; TİP'in 55 kadın, 91 erkek; Yeniden Refah Partisi'nin 50 kadın, 1.189 erkek ve Bağımsızların 57 kadın, 540 erkek adayla katıldığı seçimde AK Parti 12, Büyük Birlik Partisi 1, CHP 21, DEM Parti 7, İYİ Parti 1, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 1 il belediye başkanlığı; AK Parti 166, Büyük Birlik Partisi 8, CHP 231, DEM Parti 43, DP 1, DSP 1, İYİ Parti 13, MHP 25, TİP 1, Yeniden Refah Partisi 25 ve Bağımsızlar 5 ilçe belediye başkanlığı kazanmışlardır (seçimi kazanan partilerin aday sayıları verilmiştir). 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda görev ve yetkileri belirtilen Belediye Meclisi, belediyenin karar organı olup ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden meydana gelmektedir. Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırılan günde

üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar vermektedir. Kadınların %16,5 ve erkeklerin %83,5'ini oluşturduğu Belediye Meclis üyeliği adayları arasında en fazla kadın aday gösteren siyasi parti 5.261 ile AK Parti olmuştur.

Tablo 9. Siyasi Partilerin Belediye Meclis Üyeliği İçin Aday Gösterdikleri/Kazandıkları Kadın Sayısı

Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu, 2024

Siyasal Parti	Aday Gösterilen	Kazanan	
		Asil	Yedek
AK Parti	5.261	716	1.265
BBP		9	12
CHP	3.296	1.147	1.490
DEM Parti	900	466	75
DP	271	-	1
DSP	164	5	5
EMEP	152	3	5
İYİ Parti	2.466	39	56
Memleket Partisi	356	2	3
MHP	1.003	130	234
Saadet Partisi	1.104	4	56
TİP	964	6	12
TKP	547	1	4
Yeniden Refah Partisi	1.192	33	44
Bağımsızlar	31	1	-

CHP'nin 3.926, DEM Parti'nin 900, DP'nin 271, DSP'nin 164, EMEP'in 153, İYİ Parti'nin 2.466, Memleket Partisi'nin 356, MHP'nin 1.003, Saadet Partisi'nin 1.104, TİP'in 964, TKP'nin 547, Yeniden Refah Partisi'nin 1.192 ve Bağımsızların 31 kadın adayla katıldıkları seçim sonucuna göre en fazla kadın belediye meclis üyeliğini kazanan siyasi parti 1.147 ile CHP olmuştur. Kadın adaylar AK Parti'den 716 asil, 1.265 yedek; BBP'den 9 asil, 12 yedek; CHP'den 1.147 asil, 1.490 yedek; DEM Parti'den 466 asil, 75 yedek; DP'den 1 yedek; DSP'den 5 asil, 5 yedek; EMEP'ten 3 asil, 5 yedek; İYİ Parti'den 39 asil, 56 yedek; Memleket Partisi'nden 2 asil, 3 yedek; MHP'den 130 asil, 234 yedek; Saadet Partisi'nden 4 asil, 2 yedek; TİP'ten 6 asil, 12 yedek; TKP'den 1 asil, 4 yedek; Yeniden Refah Partisi'nden 33 asil, 44 yedek ve Bağımsızlardan 1 asil olacak şekilde seçimi kazanmışlardır (seçimi kazanan partilerin aday sayıları verilmiştir).

Bu verilerin yanı sıra 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçiminde 973 ilçede bulunan 50.336 muhtarlık için de seçimler yapılmış ve bu seçim sonuçlarına göre 2.150 kadın muhtar olarak seçilmiştir. Bir önceki dönemde 1.134 olan kadın muhtar sayısı böylece %100'lük bir artış göstermiştir (www.hurriyet.com.tr). Ancak toplam muhtar sayısı içinde oranlama yapıldığında bu rakamın toplam muhtar sayısının %4,2'sine denk geldiği görülmekle birlikte her ne kadar kadın muhtar sayısında artış yaşansa da genel rakam içinde kadın muhtar sayısının yine yetersiz olduğu dikkati çekmektedir.

3. SONUÇ

Türkiye'de kadınların yerel yönetimlerde temsili üzerine 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim sonuçlarını değerlendiren bu araştırmanın sonuçları kadınların yerel yönetimlerde kadın nüfusuna oranla yeterli sayıda yer almadıklarını ortaya koymaktadır. Devlet vatandaş ilişkisinin ilk aşaması diyebileceğimiz yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerin kadınların lehine olacak şekilde planlanması ve yürütülmesi ancak kadınların bu yönetim birimlerinde daha fazla yer almaları ile mümkündür. Bu bakımdan Mecliste kadın oranlarının yanı sıra yerel yönetimlerde kadın temsil oranlarının yüksek olması son derece önemlidir.

Gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde yasal düzenlemeler yapılsa da Türkiye’de kadınların seçilme hakkını kullanmaları ve böylece kadın temsil oranlarının artışı beklenen düzeyde değildir. Nitekim Cumhuriyetin ilanı sonrasında %0,1 olan Mahalli İdarelerde kadın temsiline günümüzde %20’nin altında kalması yüz yıllık süre içinde bu konuda yeterli bir ilerleme kaydedilmediğini göstermektedir. Bu noktada yapılan çalışmalar; yasal düzenlemelerin varlığına rağmen sosyal ve kültürel bakış açısı, siyasal partilerde kota uygulamalarının yetersiz olması gibi etmenlerin bu rakamların düşük kalmasında etkili olduğunu göstermektedir. Benzer bir sonuç milletvekili oranlarında da görülmektedir. Nitekim 1935 yılında %4,6 olan kadın milletvekili oranı 2023 seçimleri ile %19,8 olarak gerçekleşmiştir. Toplam 31.318.956 kadın seçmenin oy kullandığı 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde milletvekilliğine aday gösterilen kadın oranı %25,1’te kalmış ve seçim sonucuna göre de 119 kadın, 481 erkek milletvekili olarak seçilmiştir (Yüksek Seçim Kurulu). Nüfusun yarısını kadınların oluşturduğu bir ülkede kadın milletvekili oranının %19,8 olması bu anlamda dikkat çekicidir.

Alınan kararların kadınlar lehine olmasını sağlamak ve böylece kamunun yönlendirilmesi ile kadınların mevcut durumlarının iyiyeye götürebilmesi kadınların yönetimde daha fazla yer alması ile mümkündür. Ancak kadınlar bu karar alma mekanizmalarında yer alamamaktadır. Politikada ve kamu yönetiminde karar alma süreçlerinde kadınların daha fazla yer almaları öncelikle eğitimle ve kadınlara yönelik çalışan sivil toplum kuruluşlarında kadınların yer almasıyla mümkün olacaktır (Demirel Değirmenci, 2022: 693). İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (2021) kadınların siyasete katılımındaki engelleri yapısal engeller (sosyo-ekonomik statü), kurumsal engeller (siyasal partilerin aday belirleme süreçleri, kültürel engeller (kadına yönelik algı) olmak üzere üç başlıkta toplamaktadır. TÜİK 2023 verilerine göre Türkiye’de kadınlar nüfusun %49,9’unu oluştururken, ortalama eğitim süresi 8,5 yıl, yükseköğretim mezunu 25 yaş ve yukarı kadın oranı %21,6, kadın istihdam oranı ise %30,4, ortalama ve üst düzey yönetici pozisyonundaki kadın oranı ise %19,6’dır (www.tuik.gov.tr). Kadınların başta siyaset olmak üzere diğer alanlarda da yönetimde yer almaları eğitim ve kadınların ekonomik yaşama daha fazla katılmaları ile sağlanabilir. Bu noktada kamu kurumlarının ve işletmelerin kadın çalışanların potansiyelinde daha fazla yararlanmaları için kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması ve kadınların aile ve işi arasında denge kurmasını sağlayacak iş ortamlarının yaratılması gerekmektedir (Korkmaz 2016: 110).

KAYNAKÇA

- Akarca, A. (2023). Türkiye’de yerel yönetim reformları: belediye yönetimi. ODÜSOBİAD, 13 (2), 1545-1568.
- Araslı, O. (1989). Seçim sistemi kavramı ve Türkiye’de uygulanan seçim sistemleri (1876-1987). Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.
- Atan, M. (2015). Radikal feminizm: kişisel olan politiktir söyleminde aile. The Journal of Europe-Middle East Social Science Studies, 1 (2), 1-21.
- Biricikoğlu, H. (2013). Yerel yönetimlerde kadın temsiline yetersizliği: Sakarya ilinde yapılan bir araştırma. Sakarya İktisat Dergisi, 2 (3), 65-96.
- Bozkurt, B., Bozkurt, İ. (2014). Türkiye’nin ilk kadın il belediye başkanı Müfide İlhan ve Mersin’deki çalışmaları. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 10 (19), 51-75.
- Çevikbaş, R. (2008). Yerel yönetimlerde siyasal katılım. Türk İdare Dergisi, 461, 71-95.
- Çiçek, Ç. (2022). Türkiye’de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yer yönünden yerel yönetimlerin mevzuatında yapılan yasal düzenlemeler. Anlambilim MTÜ Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 2 (2), 78-91.
- Çoban İnce, İ. (2017). Türkiye’de kadın haklarının hukuksal gelişimi. International Journal of Academic Value Studies, 3 (16), 207-213.
- Demirel Değirmenci, S. (2022). Siyaseti ve kamuyu yönetmeye talip olmayan cinsiyet: bir çıkarsama. Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, 5(6): 683-695.
- Demir, E. (2023). Kadın ve siyasal katılım ilişkisi üzerine sosyolojik bir inceleme: Antalya örneği. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 78 (2), 291- 310.
- Dönmez, M. (1996). Mahalli idarelerin teşkilat yapısı, organları ve görevleri. Ankara: Ankara Mahalli İdareler Derneği Yayınları.

- Gökulu, G. (2013). Türkiye’de kadınların siyasal temsili ve kota tartışmaları. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 6 (5), 347-370.
- Görmez, K. (2015). *Yerel yönetimler*. Ankara: Orion Kitabevi.
- Hill, D.M. (1974). *Democratic theory and local government*. London: McMillan.
- İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (2019). *Türkiye’de kadının siyasete katılımı: siyasal hayatta karşılaşılan engeller ve deneyimler*. İstanbul.
- İzci, F., Yılmaz, V. (2019). Yerel yönetim politikaları kurulunun yapısal ve işlevsel boyutlarının incelenmesi. *Journal of Academic Value Studies*, 5 (3), 385-394.
- KA-DER (2006). *Cinsiyet eşitliği yolunda yerel politikalar raporu*. Ankara: Yalçın Matbaacılık.
- Kapani, M. (2009). *Politika bilimine giriş*. Ankara: Bilgi Yayınevi.
- Keleş, R. (2000). *Yerinden yönetim ve siyaset*. İstanbul: Cem Yayınevi.
- Keleş, R., 2012. *Yerinden yönetim ve siyaset*. İstanbul: Cem Yayınevi.
- Koçak, B. (2019). Yerel hizmetlerin sunumunda alternatif bir kurum: yerel yönetim birlikleri ve hukuki dayanakları. *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10, 161-183.
- Korkmaz, H. (2016). Yönetimde kadın ve cam tavan sendromu. *Alternatif Politika Toplumsal, Cinsiyet Özel Sayısı II*, 95-112.
- Negiz, N. (2008). Türkiye’de yerel siyasette kadının konumu: siyasetçi kadınlar gözüyle eleştirel bir değerlendirme, yerel siyaset. İstanbul: Okutan Yayıncılık.
- Negiz, N., Üçer, N. (2012). Yerel siyasette seçil(e)meyen kadın: 2004-2009 mart seçimleri düzleminde analitik bir inceleme. *Çağdaş Yerel Yönetimler*, 21(2), 1-23.
- Oktay, T. (2020). 1920-2020 döneminde Türkiye’de belediyelerin gelişimi. *Medeniyet Araştırmaları Dergisi*, 5 (2), 171-223.
- Orr, K., McAteer, M. (2010). The modernisation of local decision making: public participation and scottish local government. *Local Government Studies*, 2 (30), 131-155.
- Ortaylı, İ. (2000). *Tanzimat devrinde Osmanlı mahalli idareleri:1840-1880*. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
- Önsöz, C. (2008). Kültürel feminist teori ve feminist teorilere giriş. *Sosyoloji Notları*, (5), 51-55.
- Örs, B. (2006). Siyasal temsil. *İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, (35), 1-22.
- Özkan, M. (2020). Siyasal temsil: bir kavramın dönüşümü. *Felsefe Dünyası Dergisi*, 71, 232-263.
- Pitkin, H. F. (2014). *Temsil kavramı*. (çev. Seda Erkoç). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları.
- Saylan, E., Cerev, G. (2019). Yerel yönetim çalışanlarının örgütsel bağlılık ile iş doyumları arasındaki ilişkiye yönelik nicel bir araştırma: Elâzığ il özel idaresi örneği. *Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi (FÜHAD)*, 6 (11), 103-118.
- Şahin, Z. (2021). Yerel siyasette kadın temsili sorunsalının 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimi sonuçları özelinde analizi: Trabzon ili örneği. *Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi*, 4 (1), 232-250.
- Şataf, C., Mermer, B. (2017). Avrupa’da sosyal belediyeçilik anlayışı ve Türkiye. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 8 (17), 13-33.
- Taş, G. (2016). Feminizm üzerine genel bir değerlendirme: kavramsal analizi, tarihsel süreçleri ve dönüşümleri. *Akademik Hassasiyetler*, 3 (5), 163-175.
- Tali, R., Tokuroğlu, B. (2018). Kamusal/siyasal alanda görünürlük: Türkiye’de kadın belediye başkanlarının siyasi temsili üzerine nitel bir araştırma. *Journal Of Institute Of Economic Development And Social Researches*, 4 (8), 111-122.
- Türe, F., (2000). Türkiye’de yerel yönetimlerin kökeni: Osmanlı İmparatorluğu’nda yerel yönetimler. *Yerel Gündem*, 5, 34-41.
- Üçer, N. (2011). Yerel yönetimlerde kadın: temsil ve katılım düzleminde cinsiyet sorunsalı (2009 mart seçimleri sonrası analitik bir inceleme). Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi.
- Ünal Erzan, M. (2019). Siyasette cinsiyet eşitsizliği. *Asya Studies-Academic Social Studies*, 8, 21-32.
- Varcan, N. (2013). *Yerel yönetimler*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
- Yağbasan, S. (2024). *Dünya’da ve Türkiye’de kadın hareketleri*. Yüksek Lisans Tezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi.
- Yıldırım, U., Öner, Ş., Aksu, H., Tatlı, M. (2011). Yerel temsil ve katılım bağlamında belediye meclisleri: Kahramanmaraş ve Sivas örnekleri. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8 (15), 507-530.

Yılmaz, V., Kaypak, Ş. (2019). 6360 sayılı yasa sonrası yeni büyükşehir belediyelerindeki çevre sorunlarının irdelenmesi: Malatya büyükşehir belediyesi örneği. Kent Akademisi, 12 (1), 1-28.

5302 sayılı 22/2/2005 tarihli İl Özel İdaresi Kanunu, Resmî Gazete, 25745.

İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği, Resmî Gazete, (25961).

www.e-icisleri.gov.tr, Erişim Tarihi: 10.11.2024

www.ysk.gov.tr, Erişim Tarihi: 15.08.2024

www.hurriyet.com.tr, Erişim Tarihi: 25.08.2024

www.tuik.gov.tr, Erişim Tarihi: 10.09.2024

w3.unece.org